

**СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТЛИ БЕМОРЛАРДА МИКРОБИОЛОГИК
ТЕКШИРУВЛАР ТАҲЛИЛИ****¹Эсамуратов А.И., ²Ибрагимова М.А., ³Ибрагимов Э.А.**^{1,2,3}Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали, Урганч ш.<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372154>

Аннотация. СЙЎО таххисланган, шифохонага даволанишга жойлаштирилган барча беморларда ўрта қулоқдан ажралувчи йирингли материал олиниб, микробиологик текшируви ўтказилди. Бизнинг маълумотларимизга кўра *S.aureus* нинг полирезистент штамлари ва *Ps.aeruginosa* ўрта қулоқ бўшлиқларида яллигланишининг асосий сабабчиларидан биридир. Энг юқори даражада ўсган микроорганизмлар булар мос равишда харучала гуруҳда *S. aureus* 59,3%, 45,1% и 49,7%, *S. epidermidis* мос равишда 16,3%, 38,2% ва 32,1% ва *Ps.aeruginosa* штамлари 24,1%, 16,7%. ва 18,2% да кузатилди. Микробларнинг антибиотикларга сезгирлигини аниқлаш натижаларига кўра *Ps.aeruginosa* штам ажратилганлигининг ўзгарганлиги (ИПМ_10ХБ) 59,0%, меропинемга (МЕМ_10ХБ) 71,0%, цефтазидимга (CAZ_10ХБ) 69,0%, амикацинга (АМК-30ХБ) 46,0%, цiproфлoксацинга (CIP-5ХБ) 78,0% ва левофлoксацин (LVX-5ХБ) - 77,0% ни ташиқил қилган.

Калит сўзлар: сурункали йирингли ўрта отит, ўрта қулоқ бўшлиғи микрофлораси, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, антиотикларга сезгирлик.

Аннотация. У больных с диагнозом хронической гнойной средней отит, который находившихся на стационарном лечении, брали гнойный материал из среднего уха и проводили микробиологическое исследование. По нашим данным, полирезистентные штаммы *S.aureus* и *Ps.aeruginosa* являются основной причиной воспаления в полостях среднего уха. Микроорганизмы, которые росли на самом высоком уровне, были *S. aureus* 59,3%, 45,1% и 49,7% во всех трех группах, *S. epidermidis* 16,3%, 38,2% и 32,1% соответственно, а *Ps.aeruginosa* наблюдалась в 24,1%, 16,7%. и 18,2% штаммов. По результатам определения чувствительности микробов к антибиотикам изменение выделения штамма *Ps.aeruginosa* (ИПМ_10МЕ) 59,0%, к меропенему (МЕМ_10 МЕ) 71,0%, к цефтазидиму (ЦАЗ_10МЕ) 69,0%, к амикацину (АМК-30МЕ) 46,0%, к цiproфлoксацину (CIP-5МЕ) - 78,0% и к левофлoксацину (LVX-5МЕ) - 77,0%..

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, микрофлора в полости среднего уха, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, чувствительность к антибиотикам.

Abstract. In patients with a diagnosis of chronic purulent otitis media, who were hospitalized, purulent material was taken from the middle ear and a microbiological study was performed. According to our data, polyresistant strains of *S.aureus* and *Ps.aeruginosa* are the main cause of inflammation in the middle ear cavities. The microorganisms that grew at the highest level were *S. aureus* 59.3%, 45.1% and 49.7% in all three groups, *S. epidermidis* 16.3%, 38.2% and 32.1% respectively, and *Ps.aeruginosa* was observed in 24.1%, 16.7% and 18.2% of strains. According to the results of determining the sensitivity of microbes to antibiotics, the change of *Ps.aeruginosa* strain isolation (IPM_10IU) 59.0%, to meropenem (MEM_10IU) 71.0%, to ceftazidime (CAZ_10IU) 69.0%, to amikacin (AMK-30IU) 46.0%, to ciprofloxacin (CIP-5IU) was 78.0% and levofloxacin (LVX-5IU) - 77.0%.

Keywords: chronic purulent otitis media, microflora in the middle ear cavity, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, sensitivity to antibiotics.

Долзарблиги. Сурункали йирингли ўрта отит (СЙЎО) қулоқ касалликлари амалиётида энг кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб, ЛОР патологияси таркибида иккинчи ўринда туради. Дунёда ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда яшовчи 46% аҳоли СЙЎО касаллигидан азият чекади, шундан 60%и эшитиш қобилиятини сезиларли даражада йўқотади. Ўрта қулоқ ва бурундаги яллиғланиш жараёнлари билан боғлиқ асаб тизимининг касалликларидан ўлим даражаси 16,2 дан 50,0% гача ташкил этади. Катталардаги отоген интракраниал (калла ичи) асоратларнинг улуши $51,0 \pm 22,5\%$, фарқланади, гўдаклар ўлими таркибида эса $74,3 \pm 23,5\%$ ни ташкил қилади.

Шу сабабли ўрта қулоқ йирингли яллиғланиш касалликлари шаклланишида микробиологик кўрсаткичларнинг клиник белгиларига қараб бири-бирига боғлигини асослаш ва тизимли ташхислаш-даволаш тактикаси замонавий микробиологиянинг мураккаб ва долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Сурункали йирингли ўрта отитда касалликнинг хавф омилларини олдини олиш, эрта ташхислаш, терапевтик ва жарроҳлик усулида даволаш самарадорлигини оширишда микробиологик ташхислаш ўринлидир.

Маълумки, ўрта қулоқда яллиғланиш одатда эшитиш найчаси дисфункцияси ва умумий ўзига хос бўлмаган резистентлигининг пасайиши билан инфекцион агент вирулентлигида ривожланади [3, 5, 7, 8, 20, 21]. Ўрта қулоқ бўшлиғида аниқланадиган кўплаб микроблар патоген хусусиятга эга [11, 15, 22]. Антибиотикларни кенг қўламда қўллаш СЙЎО кечишида бир қатор хусусиятларга сабаб бўлади. Биринчидан, касалликнинг келиб чиқиши шартли патоген микроорганизмларни (соғлом киши терисида вегетатив аэроб, анаэроб) кўзгатиши мумкин [2, 7]. Иккинчидан, антибиотикларга турғун микроорганизмларнинг ўртача вазни ошади [14,17], антибиотикларни кучайтирувчи янги дори воситаларини топиш зарурлигини кўрсатади.

Аксарият муаллифлар фикрига кўра, йирингли ўрта отитнинг ривожланишида асосий этиологик омиллар ўрта қулоқ бўшлиғининг бактериал ва замбуруғлар кўпайиши ҳисобланади [4, 10, 11, 12, 18, 20], холестеатом билан СЙЎОда анаэроб микрофлоранинг юқори фоизи кузатилади [1, 6, 12].

Сўнгги йилларда илмий манбаларда салбий флора грами, жумладан эпитимпанитда *Ps.aeruginosa* нинг устунлиги тасдиқланган. Барча кўзгатувчилар орасида асосан *Ps.aeruginosa* ўрта қулоқ тузилишида ва токсин ҳамда ферментлар таъсири ҳисобига сўргичсимон ўсиқ бўшлиғига энг деструктив таъсири билан фарқ қилади [1, 6, 12].

Материал ва усуллар:

Тадқиқотни бажариш мақсадида Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали ихтисослаштирилган шифохонаси ва Урганч шаҳридаги «Хогазм LOR Shifo» хусусий шифохонасида стационар шароитда даволанган 217 нафар беморларни комплекс микробиологик, клиник, инструментал текширувлари олиб борилган. СЙЎО ташхисланган, шифохонага даволанишга жойлаштирилган барча беморларда ўрта қулоқдан ажралувчи йирингли материал олиниб, микробиологик текшируви ўтказилди.

Микробларга қарши дориларга сезгирликни аниқлаш диско-диффузион усули ва минимал ингибитив концентрацияни (МИК) аниқлаш билан кетма-кет суьолтириш усули орқали EUCAST тавсияларига мувофиқ амалга оширилди.

Ишда Мюллер-Хинтон агар ва HIMEDIA (Ҳиндистон) томонидан ишлаб чиқарилган антибиотиклар билан дисklar, шунингдек кимёвий тоза микробларга қарши препаратлар (HIMEDIA, Ҳиндистон) моддалари ишлатилди. Қуйидаги АМП ларга

сезувчанлиги ўрганилди: β-лактамлар (ампициллин, амоксициллин/клавулан кислотаси, цефотаксим, цефтазидим, цефокситин, цефепим, имипенем, меропенем), хинолонлар (налидиксин кислота, ципрофлоксацин, офлоксацин), аминогликозидлар (гентамицин, амикацин) ва бошқа гуруҳ препаратлари (тетрациклин, хлорамфеникол, триметоприм - сульфаметоксазол, рифампицин, линизалид).

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси.

Микробли пейзажнинг сифат ва миқдорий таркиби колонияларни ўсиш даражаси 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Ўрта кулоқда яққол яллиғланиш жараёнининг даражасига қараб микроб манзарасининг хусусиятлари (% ларда)

T/p	Ўрта кулоқдан ажратиб олинган микроблар	I- гуруҳ (n=97)	II-гуруҳ (n=79)	III-гуруҳ (n=41)
1	<i>S.aureus</i>	59,3	45,1	49,7
2	<i>S.epidermidis</i>	16,3	38,2	32,1
3	<i>St.haemoliticus</i>	8,1	16,4	2,7
4	<i>St.piogenes</i>	2,3	2,7	5,26
5	<i>H.influenzae</i>	6,2	5,8	14,5
6	<i>S.pnevmonia</i>	2,6	1,3	1,96
7	<i>Ps.aeruginosa</i>	24,1	16,7	18,2
8	<i>E.coli</i>	10,3	8,1	10,7
9	<i>St.mitis</i>	3,1	0,8	2,7
10	<i>Aspergillus</i> замбуруғлари	4,2	5,	12,3

Изох: ишочли статистик аҳамиятли кўрсаткичлар, $p < 0,05$

Шакллантирилган клиник гуруҳларда ўстирилган намуналарда бактерияларни ўсиш даражаси *St.piogenes*, *St.pneumonia* ва *St.mitis* ларда ҳар уч гуруҳда ҳам бошқа кўзгатувчиларга нисбатан жуда паст даражада бўлди (I, II ва III гуруҳларда 2,3 % - 2,7 % - 5,2 %; 2,6 % - 1,3 % - 1,9 %; 2,6 % - 1,3 % - 1,9 % да ва 3,1 % - 0,8 % - 2,7 % да мос ҳолда).

Олинган таҳлиллардан кўриниб турибдики, ҳамма штаммларда экмалар бир хил бўлмаган, жумладан, энг юқори даражада ўсиб чиққан микроорганизмлар *S.aureus* (учта гуруҳларда ҳам 59,3 %, 45,1 %, 49,7 %), *S.epidermidis* (16,3 %, 38,2 %, 32,1 %) ва *Ps.aeruginosa* (24,1 %, 16,7 % ва 18,2%) штаммларида кузатилди. Бошқа ҳар хил турдаги микроорганизмлар турли даражада ўсиб чиқди, яъни, *Str.haemoliticus*, *E.coli*, *H.influenzae* (8,1 % - 16,4 % - 2,7 %); *H.influenzae* (6,2 % - 5,8 % - 14,5 % мос ҳолларда).

Ўсиб чиққан барча экмаларни ичида грамм мусбат (гр+) бўлган штаммлар кўплиги кўриниб турибди.

1-расм. Сурункали йирингли ўрта отитнинг турли клиник шаклларига қараб микроорганизмларнинг кўпайиш натижалари

1-расмдан кўришиб турибдики, кўпинча клиник аҳамиятга эга микроорганизмлар орасида *S.aureus* (учала гуруҳларда ҳам 59,3 %, 45,1 %, 49,7 %), йирингли шаклларида ўрта отитнинг ҳақиқий кўзгатувчиси бўлиб, *Ps.aeruginosa* (24,1 %, 16,7% ва 18,2 %) ва *E.coli* (10,3%, 8,1% ва 10,7%) аниқланганлиги кўришиб турибди ва улар асосий кўзгатувчидир.

Кейинчалик, биз юқоридаги гуруҳ беморлардан бурун бўшлиғидаги микроорганизм гуруҳларининг ўсишини ўргандик ва қуйидаги натижалар олинди (2-жадвал).

2-жадвал

Гуруҳлар бўйича бурундан олинган микроорганизмларнинг ўсиш даражаси (% ларда)

Микроорганизмлар	I- гуруҳ (n=97)	II-гуруҳ (n=79)	III-гуруҳ (n=41)
<i>S.aureus</i>	27,6	18,0	43,0
<i>Ps.aeruginosa</i>	10,5	22,0	37,0
<i>S.epidermidis</i>	12,5	11,6	13,5
<i>E.coli</i>	9,2	8,1	10,7
<i>St.pneumonia</i>	7,8	6,0	9,3
<i>St.haemoliticus</i>	7,7	6,1	9,2
<i>St.viridans</i>	6,5	4,3	8,5
<i>St.sangiis</i>	5,2	7,0	10,2
<i>S.saprofiticus</i>	2,9	4,1	5,0
<i>Candida</i>	3,9	2,3	4,5
<i>Str.mitis</i>	3,2	3,4	4,9
<i>Str.salivarius</i>	1,9	2,0	4,1

2-жадвалдан кўришиб турибдики, бурундан олинган суртмаларда энг кўп қуйидаги микроорганизмлар *S.aureus* (учта гуруҳларда ҳам 27,6 %, 18,0 %, 43,0 %), *Ps.aeruginosa* (10,5 %, 22,0 % ва 37,0 %) ва *E.coli* (9,2%, 8,1% ва 10,7%) аниқланди.

Шундай қилиб, ажратилган *S.aureus* мезотимпанит билан хасталанган беморларда ажратилган ўрта қулоқнинг йирингли таркибидан 59,3%, бурун таркибидан эса ярим баравар кам ва 27,6% ни ташкил этди.

S.aureus ажратилган беморларда ўрта қулоқнинг йирингли таркибидан (45,1%) ва бурун таркибидан (18,0%) касалликнинг мезоэпитимпанит шаклида чиқарилганда у ҳам бурундан икки баравар кам ажралиб чиқди.

Шу билан бирга, ўрта қулоқ касаллигининг эпитимпанит шакли қайд қилинган беморларда ўрта қулоқнинг йирингли таркибидан (49,7%) ва бурун таркибидан (43,0%) *S.aureus* ажратмаларда аниқланиши ушбу турдаги патогеннинг бир хил миқдорда чиқарилишини кўрсатди (2-расм)

2-расм. Биологик материал турига қараб сурункали йирингли ўрта отитнинг турли хил клиник шаклларида *S.aureus* ажратмаларини қиёсий таҳлилий натижалари

Йирингли ўрта отитнинг турли клиник шаклларида олинган биологик материалдаги *Ps.aeruginosa* ажратмасини солиштира таҳлилий материаллари 3-расмда келтирилган.

3-расм. Йирингли ўрта отитнинг турли клиник шаклларида олинган биологик материалдаги *Ps.aeruginosa* ажратмасини солиштирма таҳлили

Микроорганизмларнинг микробларга қарши дориларга сезgirлигини баҳолашда халқаро EUCAST услубига асосан натижаларни баҳоладик.

Микроорганизмларнинг микробларга қарши дориларга сезgirлигини таҳлил қилиш клиник аҳамиятга эга *S.aureus*, *Ps.aeruginosa* ва *E.coli*. микроорганизмлар томонидан амалга оширилди.

Антибиотикларга ажратиб олинган микроорганизмларни текширишда биз ўрта қулоқда сурункали йирингли отитнинг мезотимпанит ва клиник жиҳатдан қийинроқ кечадиган эптитимпанит турларини алоҳида-алоҳида текширдик.

3-жадвалда мезотимпанит ташхиси қўйилган беморлардан ажратилган *S.aureus* сезgirлиги натижалари келтирилган.

EUCAST ни 2020-01-01 йилдаги қўлланмаси 10 - версиясида таъкидланган стафилаккокларнинг цефалоспоринлар сезgirлигини баҳолашда цефокситин (FOX), цефиксим, цефтазидим, цефтазидим-авибактам, цефтибутен ва цефтолозан-тазобактам бу дори воситалари стафилаккокларни даволашда ман қилиниши белгилаб берилган.

3-жадвал

Мезотимпанит ташхиси қўйилган беморлардан ажратилган *S.aureus* штаммларининг сезgirлиги

Микробларга қарши дори воситалари	№	<i>S.aureus</i>		
		R %	I %	S %
FOX	57	20,0	0,0	80,0
CIP	57	7,0	0,0	93,0
LVX	57	4,0	0,0	96,0
NOR	57	12,0	0,0	88,0
MOX	57	6,0	0,0	94,0

ERY	57	22,0	0,0	78,0
CLI	57	16,0	2,0	82,0
LNZ	57	1,0	0,0	99,0
RIF	57	1,0	0,0	99,0

S.aureus штамmlарини улар фторхинолон синфига орасидаги микробларга қарши дори воситаларига чидамлилиги 4,0% дан 12,0% гача ташкил қилди. *S.aureus* штамmlари макролидларга чидамlilik 22%, линезолид ва рифампицинга сезгирлиги 99% ни ташкил қилди.

Кейинги босқичда, биз эптитимпанитли беморлардан ажратилган *S.aureus* штамmlарининг сезгирлигини таҳлил қилдик (4-жадвал).

4-жадвал

Эпитимпанит ташхиси қўйилган беморлардан ажратилган *S.aureus* штамmlарининг сезгирлиги натижалари

Микробларга қарши дори воситалари	№	<i>S.aureus</i>		
		R %	I %	S %
FOX	20	33,0	0,0	67,0
CIP	20	16,0	0,0	84,0
LVX	20	19,0	0,0	81,0
NOR	20	17,0	0,0	83,0
MOX	20	14,2	0,0	85,8
ERY	20	18,0	0,0	82,0
CLI	20	11,0	4,0	85,0
LNZ	20	0,0	0,0	100,0
RIF	20	1,0	0,0	99,0

S.aureus MRSA штамmlарининг нисбати 33,0% гача ошган. Шунингдек, биз *S.aureus* фторхинолонлар гуруҳидаги антибиотикларга сезгирлиги ошиши мос равишда 14,2% дан 19,0% гача ҳолатда қайд қилинган. *S.aureus* штамmlари линезолид ва рифампицинларга мос равишда 100,0% ва 99,0% сезгирликни ташкил қилиши микробиологик жиҳатдан баҳоланганлиги, кейинчалик даволаш ишларни самарали тартибда ташкиллаштиришга асос бўлади.

Кейинчалик биз мезотимпанит ва эптитимпанит ташхис қўйилган беморларни ажратмалари таркибидаги *P.aeruginosa* штамmlарини таҳлил қилинди ва натижалари 5-жадвалда келтирилган.

5-жадвалда *Ps.aeruginosa* штамmlари юқори сезгирлигини инобатга олган ҳолда, синовдан ўтган тўртта микробларга қарши дори воситаларига сезгирлик кўрсатиш хусусияти берилган (амикацин (АМК-30ХБ)–25,0%, имапенем (ИРМ-10 ХБ)–48,0%, меропинем (МЕМ-1ХБ)–50,0%, цефтазидим (CAZ-1ХБ)–64,0%, пиперациллин-тазобактам

(TZP-36 XБ)–65,0%, пиперацилин (PIP-30XБ)-фторхинолонларга 62,5%, хусусан ципрофлоксацин (CIP-5 XБ) – 69,0% ва левофлоксацин (LVX -5 XБ) – 75,0% эканлиги аниқланди.

5-жадвал

Мезотимпанит ташхиси қўйилган беморлар қулоқ ажратмаларидан *P.aeruginosa* шгаммалари сезгирлиги

Микробларга қарши дори воситалари	№	S%	I %	R %
PIP	23	37,5	0,0	62,5
TZP	23	35,0	0,0	65,0
CAZ	23	36,0	0,0	64,0
IPM	23	52,0	0,0	48,0
MEM	23	50,0	0,0	50,0
AMK	23	75,0	0,0	25,0
CIP	23	31,0	0,0	69,0
LVX	23	25,0	0,0	75,0

6-жадвал

Эпитимпанит ташхиси қўйилган беморлардан ажратилган *P.aeruginosa* шгаммларининг сезгирлик натижалари

Микробларга қарши дори воситалари	№	S%	I %	R %
PIP	8	50,0	0,0	50,0
TZP	8	33,0	0,0	67,0
CAZ	8	31,0	0,0	69,0
IPM	8	41,0	0,0	59,0
MEM	8	27,0	2,0	71,0
AMK	8	54,0	0,0	46,0
CIP	8	22,0	0,0	78,0
LVX	8	23,0	0,0	77,0

Шу билан биргаликда эпитимпанит ташхиси қўйилган беморлар ва *P.aeruginosa* шгамм ажратилганлигининг ўзгарганлиги (IPM_10XБ) 59,0%, меропинемга (MEM_10XБ) 71,0%, цефтазидимга (CAZ_10XБ) 69,0%, амикацинга (AMK-30XБ) 46,0%, ципрофлоксацинга (CIP-5XБ) 78,0% ва левофлоксацин (LVX-5XБ) - 77,0% ни ташкил қилган.

7-жадвал

Мезотимпанит ташхиси қўйилган беморлардан ажратилган

***E.coli* штамларининг сезгирлик даражаси**

E.coli				
Микробларга қарши дори воситалари	№	S %	I %	R %
AMP	10	5	0,1	94,9
AMC	10	5,8	3,3	90,9
TZP	10	33,3	10,5	56,2
CAZ	10	12,2	3,4	84,4
CTX	10	13,6	0,9	85,4
FEP	10	7,4	3,2	89,4
ETP	10	54,3	6,1	39,6
IPM	10	78,4	3,8	17,8
MEM	10	90,2	9,1	0,7
AMK	10	29,3	21,6	49,1
GEN	10	38	7,5	54,4
CIP	10	15,8	5,7	78,5
LVX	10	16,7	6,4	76,9
MFX	10	13,9	2,2	83,9
NOR	10	12,6	0	87,4

8-жадвал

Эпитимпанит ташхиси қўйилган беморлардан ажратилган *E.coli* штамларининг сезгирлиги

E.coli				
Микробларга қарши дори воситалари	№	S %	I %	R %
AMP	5	5,5	1,1	93,4
AMC	5	6,1	3,3	90,6
TZP	5	40,1	14,4	45,5
CAZ	5	16,6	3,9	79,6
CTX	5	16,6	1,1	82,3
FEP	5	14,4	2,4	83,2
ETP	5	67,2	5,1	27,7
IPM	5	81,4	2,3	16,4

MEM	5	93,1	6,3	0,6
AMK	5	30,9	20,4	48,6
GEN	5	34,8	12,2	53,0
CIP	5	22,7	3,9	73,5
LVX	5	24,9	7,2	68,0
MFX	5	21,0	3,0	76,0
NOR	5	21,6	0,0	78,4

Шундай қилиб, мезотимпанит ва эптитимпанит ташхиси қўйилган беморлардан ажратилган *E.coli* штаммларининг дори воситаларига сезиларлигида ишончли фарқлар аниқланмади.

Хулосалар:

1. Назорат остига олинган гуруҳларда бактерияларни ўсиш даражаси *St.piogenes*, *St.pneumonia* ва *St.mitis*ларда ҳар уч гуруҳда ҳам бошқа қўзғатувчиларга нисбатан жуда паст даражада I, II ва III гуруҳларда 2,3 % - 2,7 % - 5,2 %; 2,6 % - 1,3 % - 1,9 %; 2,6 % - 1,3 % - 1,9 % да ва 3,1 % - 0,8 % - 2,7 % да мос ҳолда бўлиб, беморлар учун катта аҳамиятга эга бўлди.

2. Тадқиқот ишлари амалга оширилган ҳамма штаммларда экмалар бир хил бўлмади, жумладан, энг юқори даражада ўсиб чиққан микроорганизмлар *S.aureus* барча учала гуруҳда ҳам 59,3 %, 45,1 % ва 49,7 %ни, *S.epidermidis* мос равишда 16,3 %, 38,2 % ва 32,1 %ни ҳамда *Ps.aeruginosa* 24,1 %, 16,7 % ва 18,2 % нисбатда штаммларида кузатилди. Бошқа ҳар хил турдаги микроорганизмлар турли даражада ўсиб чиқди: *Str.haemoliticus*, *E.coli*, *H.influenzae* (8,1 % - 16,4 % - 2,7 %); *H.influenzae* (6,2 % - 5,8 % - 14,5 %).

3. *S.aureus* ажратилган беморларда ўрта қулоқнинг йирингли таркибидан (45,1%) ва бурун таркибидан (18,0%) касалликнинг мезоэпитимпанит шаклида аниқлангандан кейин бурундан икки баравар кам ажралиб чиқиши, шунингдек, ўрта қулоқ касаллигининг эптитимпанит шакли қайд қилинган беморларда ўрта қулоқнинг йирингли таркибидан (49,7%) ва бурун таркибидан (43,0%) *S.aureus* ажратмаларда аниқланиши ушбу турдаги патогеннинг бир хил миқдорда ажралишини кўрсатди.

4. Эпитимпанит ташхиси қўйилган беморлар ва *P.aeruginosa* штамм ажратилганлигининг ўзгарганлиги (IPM_10ХБ) 59,0%, меропинемга (MEM_10ХБ) 71,0%, сефтазидимга (CAZ_10ХБ) 69,0%, амикацинга (AMK-30ХБ) 46,0%, ципрофлоксацинга (CIP-5ХБ) 78,0% ва левофлоксацин (LVX-5ХБ) - 77,0% ни ташкил қилган.

REFERENCES

1. Байке Е.В., Байке Е.Е. Ретроспективный анализ микрофлоры среднего уха у больных хроническим гнойным средним отитом в Забайкальском крае // Дальневосточный медицинский журнал, -№. 3. 2014. -С. 68-71.
2. Байке Е.В. Прогнозирование течения хронического гнойного среднего отита методом анализа комбинаций полиморфизма генов провоспалительных и каршиовоспалительных цитокинов // Acta Biomedica Scientifica, vol. 2, -№. 1 (113). 2017. -С. 12-15.
3. Бобошко М. Ю., Лопотко А. И. Слуховая труба. СПб.: ГОУ ВПО ПСПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова. СПб.: Диалог, 2014. 384 с.

4. Гуров А.В. Особенности антибактериальной терапии острого гнойного синусита и острого гнойного среднего отита // Медицинский совет, -№. 6. 2018. -С. 78-82.
5. Добрецов К. Г. Роль топических антибиотиков в лечении острого среднего отита у детей // Вопросы современной педиатрии. – 2013. – Т. 12. – №. 5. – С. 134-136.
6. Еремина Н.В., Конаков Н.А. Сравнительная оценка микрофлоры полости носа и среднего уха у больных хроническим гнойным средним отитом, проживающих в условиях севера // Российская оториноларингология, -№. 6. 2012. -С. 66-70.
7. Исматова К.А., Абдуллаев Х.Н., Якубов М.М. Усовершенствование методов профилактики и диагностики тимпаносклероза // Re-health journal, -№. 2 (10). 2021. -С. 100-108.
8. Ковалев А.А.. Проблема диагностики и лечения больных хроническим гнойным средним отитом // Российская оториноларингология, -№. 3 (76). 2015. -С. 58-60.
9. Колесникова С.Н., Меркулова Е.П., Ядченко Е.С. Факторы риска формирования экссудата барабанной полости и его клинические особенности у взрослых. Наука и инновации в медицине, 2021. 6(2):25–29.
10. Крюков А.И., Гуров А.В., Юшкина М.А., Изотова Г.Н., Соколов С.С. Особенности антибактериальной терапии гнойно-воспалительной патологии ЛОР-органов // Медицинский совет, -№. 18. 2016. -С. 18-22.
11. Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Гуров А.В., Изотова Г.Н., Елчуева З.Г. Оценка эффективности препарата Амписид в терапии наружного бактериального (несинегнойного) и острого среднего отитов // Медицинский совет, 2014.-№. 15. -С. 55-59.
12. Кустов М. О. Артюшкин С. А., Начаров П. В., Вержбицкий Г. В., Артюшкина В. К. Микрофлора наружного слухового прохода у больных бактериальным наружным диффузным отитом // Российская оториноларингология. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
13. Мухитдинов У. Б., Амонов Ш. Э., Усманхаджаев А. А. Некоторые аспекты хирургического лечения при хроническом гнойном среднем отите в стадии ремиссии // Знание. – 2016. – №. 1-3. – С. 106-111.
14. Новоселецкий В.А., Хоров О.Г. Современное состояние вопросов этиопатогенеза патологии, приводящей к деструкции цепи слуховых косточек (обзор литературы) // Проблемы здоровья и экологии, -№. 1 (43). 2015. -С. 9-15.
15. Омонов Ш. Э., Насретдинова М. Т., Нурмухамедов Ф. А. Оптимизация методов определения ушного шума при различной патологии // Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2014. – №. 4. – С. 67-68.
16. Пальчун В. Т., Гуров А. В., Михалева Л. М., Гордиенко М. В. Клинико-морфологические особенности хронизации воспаления в слизистой оболочке среднего уха в современных условиях // Медицинский совет, -№. 16. 2017. -С. 44-47.
17. Полшкова Л.В., Аникин И.А. Этиопатогенетические и патоморфологические предпосылки формирования холестеатомы при хроническом гнойном мезотимпаните (обзор литературы) // Российская оториноларингология, -№. 5. 2011. -С. 170-178.
18. Рязанцев С.В., Дьяков И.М., Коноплёв О.И. Антибактериальная терапия болезни оперированного уха // Медицинский совет, -№. 8. 2018. -С. 34-35.

19. Саидов С.Х. Совершенствование метода диагностики экссудативного среднего отита //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2014. – №. 2-3. – С. 96-98.
20. Свистушкин В. М. и др. Топическая антибактериальная терапия в практике оториноларинголога //Медицинский совет. – 2019. – №. 8. – С. 10-17.
21. Семак Л.И. Отоскопия и парацентез в диагностике бесперфоративной формы острого воспаления среднего уха //Медицинские новости, -№. 8 (251). 2015. -С. 53-56.
22. Хон Е. М., Дженжера Г. Е., Овчинников А. Ю. Местная антибактериальная терапия при воспалительных заболеваниях наружного и среднего уха //Вестник оториноларингологии. – 2012. – №. 3. – С. 92-94.